

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТНИНГ ҒАЛТАКМОЛА ИШ ОРГАНИ ПАРАМЕТРИНИ АНИҚЛАШ

М.Т.Мамарасулова¹

Доцент

Ш.Т.Саримсақова²

ассистент

Н.Курбонова³

Бакалавр

1-2-3 Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635780>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Ҳайдалган, мола-
текислагич, зичлаш,
диаметр, экиш, дискли,
радиус, шудгорланган,
технологик, кесак,
ишқаланиш, бурчаклари,
градус.

Республикамизда ҳозирги пайтда янги ҳайдалган ерларни экишга тайёрлаш ишлари тишли ва дискли тирмалар ҳамда турли мола-текислагичлар билан алоҳида-алоҳида кўп марталаб ўтиб амалга ошириб келинмоқда. Шулардан келиб чиққан ҳолда кўпчилик фермерлар очиқ далага экиладиган буғдой ва буғдойдан бўшаган майдонларни такрорий экинлар экишга тайёрлашда уларни шудгорлаб, ўсимлик қолдиқларини кўмиб ташлайди ва кейин чизеллаб, тирма ва мола босади ёки олдин молалаб, сўнг тирма билан ишлов беради. Бунда асосан пахтачиликда қўлланиладиган тупроққа ишлов берадиган машина ва қуроллар қўлланилади, яъни ерни ҳайдаш ЛД-100,

ABSTRACT

Ушбу мақолада ғалтакмоланинг диаметрини мақбул қийматларини аниқлаш учун математик ифодалар келтирилган.

ПЛН-4-35, ПЯ-3-35, ПД-4-45 плуглари билан, ерни юза қатламини юмшатиш ЧКУ-4А, ЧК-3,0 чизеллар, БДТ-3,0, БДТ-2,2 русумли дискли тирмалар, БЗТХ-1,0; БЗТС-1,0; БЗСС-1,0 русумли тишли тирмалар, ерни текислаш ва зичлаш эса ВП-8, МВ-6 ва МВ-6,5 русумли текислагичлар ва мола-текислагичлар ёрдамида амалга оширилади. Аммо бу тупроқнинг физик-механик хоссаларини ёмонлашуви, тупроқдан кўплаб нам йўқотилиши ҳамда ёнилғи сарфи ва бошқа ҳаражатларни ортиб кетишига олиб келади. Жаҳон миқёсида эришилган илмий ютуқлар ҳамда республикамизда илгари бажарилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, янги шудгорланган

ерларни экишга тайёрлашда мавжуд бўлган бу камчиликлар даладан бир ўтишда тупроқни экишга тайёрлаш бўйича барча технологик жараёнлар (шудгорланган далани тўлиқ зичлаш, даланинг юза қисмини текислаш ва майдалаш)ни қўшиб бажарадиган, яъни экиш олдидан унга бир ўтишда ҳар томонлама тўлиқ ишлов берилишини таъминловчи машина ишлаб чиқиш йўли билан бартараф этилиши мумкин. Янги шудгорланган ерларга экиш олдидан ишлов беришда бундай машинани қўллаш турли технологик жараёнларни қўшиб баражириш ҳисобига агрегатларни даладан ўтишлар сонини, ёнилғи сарфи ва бошқа ҳаражатларни кескин камайтириш билан бирга иш унумини ошириш, тупроққа ишлов бериш сифатини яхшилаш ҳамда ундаги нам йўқотилишини олдини олиш, экинларни ўз вақтида экиб, қийғос ундириб олиш имконини беради. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ҚХМИТИ да янги шудгорланган ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машина ишлаб чиқилди [1; 2]. Ушбу машина умумий рамага кетма-кет ўрнатилган диски ғалтакмолалар ҳамда текислагич ва планкали ғалтакмоладан ташкил топган бўлиб, даладан бир ўтишида тупроқни юмшатади, унинг юзасини текислайди

ҳамда майдалаб ва зичлаб, экишга т

Ушбу мақолада ғалтакмоланинг диаметрини мақбул қийматларини ёниқлаш учун математик ифодалар белтирилган.

Ғалтакмоланинг диаметри ғалтакмола йўлида учрайдиган кесакларни босиб ўтиб кетиши шартидан келтириб чиқарилган қуйидаги ифода бўйича ёниқлаймиз [4; 5]

$$D \geq \frac{d_k [1 + \cos(\varphi_1 + \varphi_2)] + 2h_0}{1 - \cos(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

бунда D – ғалтакмоланинг диаметри, м;
и r_k, d_k – мос равишда ғалтакмоланинг йўлида учрайдиган кесакларнинг радиуси ва диаметри, м;

φ_1, φ_2 – мос равишда кесакларнинг ташқи (яъни металлга) ва ички (яъни тупроққа) ишқаланиш бурчаклари, градус.

Ушбу шартлар бажарилса ғалтакмола йўлида учрайдиган кесакларнинг устига чиқиб, уларни эзиб кетади, акс ҳолда эса кесакларни ғалтакмоланинг олдида уюлиши кузатилади ва натижада белгиланган технологик жараён бажарилмайди. [6]

Олинган ифода бўйича ҳисоблашларни кўрсатишича, шудгорланган ерларга кам энергия сарфлаган ҳолда талаб даражасида сифатли ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг диаметри камида 36 см бўлиши лозим.

References:

1. Tukhtakuziev A., Imomkulov Q., Mamarasulova M. Research of Angular Fluctuations of the skating Rink of the Car For Processing of the Ploughed Fields // International Journal of advanced Research in science, engineering and technology. – India Vol. 6 Issue 4, April 2019 – ISSN: 2350-0328.

2. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Тишли-планкали ғалтакмола диаметрини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари // НамМТИ илмий-техника журнали. – Наманган, 2020. Маҳсус сон. – № 1. – Б. 256-260.
3. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг параметрларини асослаш // ФарПИ илмий-техника журнали. – Фарғона, 2021. – №2. – Б. 159-162.
4. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2020. Махсус сон. – №70, – Б. 100-101.
5. Мамарасулова М.Т. Determination of the optimal values of the parameters of the roller funnel of the machine for continuous monitoring of arable land // Нам МТИ илмий-техника журнали. – Наманган. 2020. – №3, – Б. 129-134.
6. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. Боғ қатор ораларига ишлов берувчи комбинациялашган агрегат // Agro ilm 3-сон [81], 2022. – Б. 88-89.
7. Мамарасулова М.Т, Б.Р.Болтабоев, М.А.Турсунов. Результаты экспериментальных исследований по определению количества зубчатных планок устанавливаемых на планочный каток // Innovative Society: Promlems, Analysis and Development Prospect. - Page 221-224
8. Mamarasulova M.T, M.Kh.Mamadaliyev, R.A.Abdirkhmonov. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank // International Journal of Mechanical Enjineering Vol. 7 No. 3 March, 2022. -Page 578-58